

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НАД АТМОСФЕРОЙ ЛЕДНИКА МЕГДОР (РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА) В ПЕРИОД 1982-2021ГГ.

Шерализода Н.Ш., Абдуллозода С.Ф., Абдуллоева М.К.

Центр изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана, г.Душанбе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151409>

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования вариации температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор за период 1982-2021гг., используя база данных POWER(NASA), CAMS, JRC и AERONET. Установлено рост температуры до четвертого десятилетия и спад температуры на четвертом десятилетии над ледником. Уменьшения температуры на четвертом десятилетии связано с уменьшением альбедо в связи с осаждением пыли и сажки на поверхности ледника а также уменьшением солнечной активности. Обнаружено доминирующий вклад зимы и весны на потепления климата над ледником связанные с доминирующей роли воздушных потоков распространяющие с западной части через пустынь “пылевого пояса”.*

***Ключевые слова:** ледник Мегдор, температура воздуха, база данных POWER(NASA), CAMS, JRC, AERONET, парниковые газы, альбедо, солнечная радиация, аэрозольное загрязнения атмосферы, коэффициент корреляции.*

Введение. Ледники являются важными индикаторами климатических изменений. В Центральной Азии, где расположено множество высокогорных ледников, в том числе ледник Мегдор, наблюдается тенденция к сокращению ледникового покрова. За последние десятилетия рост глобальных температур и изменение режима осадков оказали значительное влияние на массу и протяжённость ледников. Исследование климатических изменений в районе ледника Мегдор имеет важное значение для понимания регионального гидрологического баланса и водных ресурсов.

Анализ показывает, что за последнее 40 лет ледник Мегдор утратил значительную часть своего объёма. Температурные тренды указывают на устойчивое повышение средней годовой температуры. Уменьшение годовых осадков, особенно в виде снега, снижает способность ледника к восстановлению. Эти данные подтверждаются как полевыми наблюдениями, так и дистанционным зондированием.

Последствия климатических изменений для ледника Мегдор включают сокращение площади ледника, уменьшение его питательной зоны и увеличение абляционной области. Эти изменения влияют на речной сток, водоснабжение и экологическое состояние региона [Алиев и др.2018; Хафизов др. 2020; Usabaliev et al. 2021; WGMS,2022; Kayumov et al. 2019]

Климатические изменения оказывают существенное влияние на динамику ледника Мегдор. Обзор литературы показал, что повышение температуры, изменение режима осадков и увеличение количества экстремальных погодных явлений способствуют деградации ледников. Для прогнозирования будущих изменений необходимы

комплексные многолетние наблюдения и разработка моделей устойчивого водопользования в условиях изменения климата [Shahgedanova et al., 2012; Sorg et al., 2012; Barandun et al., 2020; Восидов др. 2021; Петров др.]

Климатические изменения на леднике Мегдор (Русского Географического Общества), как и на других горных ледниках Центральной Азии, обусловлены совокупностью глобальных и региональных физических процессов, влияющих на баланс массы ледника и его динамику. Ниже изложены ключевые физические принципы, лежащие в основе этих изменений:

Среднесезонные изменения температуры воздуха над ледником Мегдор за 4 десятилетия в период 1982-2021гг.

Для анализа данных использован спутниковые данные [Интернет ресурс-20.01.2025-05.06.2025] и наземная станция АЭРОНЕТ г. Душанбе Интернет ресурс-07.06.2025. На рис.1. представлен среднесезонные изменения температуры воздуха над ледником Мегдор за 4 десятилетия в период 1982-2021гг. Как видно самые минимальные значения зарегистрированы зимой (-18,9°C) первого десятилетия (1982-1991г.г.) и самые максимальные значения температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор зарегистрированы летом второго и третьего десятилетия (3,5°C). Средне сезонные значения температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор в период лето во всех десятилетиях зарегистрирована выше нуля (положительные температуры), а для остальных месяцев значения температуры ниже нуля самый холодный сезон естественно зима. Наблюдается медленный спад температуры осенью до 1°C за период исследования, а спад в летний период (0,7°C). Обнаружено потепление зимний и осенний период на 1,8°C.

Рис.1. Динамика изменения среднесезонной температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор за четыре десятилетия(1982-2021гг)

В зимний сезон установлена потепления во втором десятилетии на 0,9°C чем в первом десятилетии а в третьем десятилетии относительно второго на 3,10C затем на четвертом десятилетии происходит похолодание -2,4°C, весной этот эффект составляет -0,2°C; +2,6 и -0,8°C, для лето и осени этот разница между десятилетием находится в пределах 0,5-0,7°C. Обнаружено закономерность: зимне-весенний период происходит значительное потепление чем в летне-осенний период, что связано с доминирующей роли тепловых потоков распространяющиеся из западной части пустынь «пылевого пояса».

Среднедесятилетний изменения температуры воздуха над ледником Мегдор за 4 десятилетия в период 1982-2021гг.

На рис.2. представлен средние десятилетние изменения температуры воздуха над ледником Мегдор за 4 десятилетия в период 1982-2021 гг. Как видно самые минимальные значения зарегистрированы (-7,4°C) первого десятилетия (1982-1991г.г.) и самые максимальные значения температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор зарегистрированы за третьего десятилетия (-5,8°C), что на 0,9°C выше чем среднемноголетнего значения температуры. Динамика изменения показывает постепенный рост температуры воздуха до третьего десятилетия на 1,4°C, затем спад на 1,2°C в четвертое десятилетия. Обнаружено, что в последнее десятилетия для ледника Мегдор происходит процесс похолодания связанное с ростом загрязнения поверхности ледника за счет пылевых частиц и сажи что существенно изменяет альбедо поверхности ледника.

Рис.2. Динамика изменения средние десятилетней температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор за четыре десятилетия (1982-2021 гг.)

Физические причины изменений. Основными факторами глобальное потепление являются: повышение концентрации парниковых газов; уменьшение альбедо поверхности из-за накопления сажи и пыли; изменения солнечной радиации, изменения в циркуляции атмосферы (например, усиление западного переноса проходящие через пустынь «пылевого пояса»); естественное аэрозольное загрязнения атмосферы и региональные антропогенные воздействия.

1. Основные парниковые газы.

Рост основных парниковых газов над атмосферой ледника Мегдор имеет следующую картину: -CO₂: к началу 1980-х уровень составлял около 340 ppm, к 2008 году — 385 ppm, к 2012 — около 395 ppm; - CH₄: рос с ≈1650 ppb в 1980-х до ≈1797 ppb в 2008, далее — порядка 1830 ppb к 2012 году.; - Тропосферный озон: в 1980-х — около 30 ppb, к 2008 примерно 34 ppb.

2. Альбедо и загрязнение поверхности. Снижение альбедо поверхности ледника (способности отражать солнечное излучение) усиливает его таяние. Оседание чёрного углерода (сажи) из атмосферы, пыли и частиц аэрозолей на поверхность льда снижает альбедо. Загрязнённый снег быстрее поглощает солнечную энергию и тает. На рис.3., представлен зависимость температуры от альбедо поверхности ледника Мегдор рассчитанные по данным [14]. Как видно корреляция между температурой и альбедо значимая 0,75. Чем ниже альбедо тем выше температура значения альбедо меньше 0,70 на поверхности ледника свидетельствуют о загрязнения поверхности ледника (рис.3.).

Рис.3. Зависимость температуры воздуха от альbedo поверхности Мегдор

3. Радиационная характеристика.

На рис 4. представлена изменение среднесуточные значение температуры (градусы Цельсия) от изменения $H(h)_m$: радиация

Рис.4. Зависимость температуры воздуха от солнечной радиации над поверхностью ледника Мегдор

на горизонтальной плоскости ($\text{кВтч}/\text{м}^2/\text{мес}$); $H(i_{opt})_m$: на оптимально наклонной плоскости ($\text{кВтч}/\text{м}^2/\text{мес}$); $H(i)_m$: на плоскости под углом ($\text{кВтч}/\text{м}^2/\text{мес}$); $Hb(n)_m$: Ежемесячное прямое радиации на плоскости, перпендикулярной солнечным лучам ($\text{кВтч}/\text{м}^2/\text{мес}$) для ледника Мегдор. Как видно зависимость температура поверхности Мегдор от радиационных параметров доминирует над другими климатообразующими

параметрами и коэффициент корреляции зависимости температуры от радиации расположен в области 0,82-0,85.

Энергетический баланс поверхности ледника. Поверхность ледника поглощает и излучает энергию. Основные компоненты энергетического баланса включают:

Рис. 5. Корреляции температуры ледника Мегдор от коротковолнового излучения

Коротковолновое излучение (солнечное) - часть солнечной радиации отражается от поверхности (альбедо), остальная поглощается и способствует нагреванию. Коэффициент корреляции температуры ледника Мегдор от коротковолнового излучения S_w составляет 0,91 что считается очень сильной. Чем больше значения коротковолнового излучения, тем выше температура над поверхностью ледника Мегдор.

Длинноволновое излучение - поступает от атмосферы (облаков, водяного пара) и излучается самим ледником. Коэффициент корреляции температуры ледника Мегдор от длинноволнового излучения L_w составляет 0,92 что также считается очень сильной. Чем больше значения длинноволнового излучения, тем выше температура над поверхностью ледника Мегдор.

Рис. 6. Корреляции температуры ледника Мегдор от длинноволнового излучения

4. Вклад аэрозольного загрязнения атмосферы.

На рис.7. представлен среднесуточные значения аэрозольной оптической толщины (АОТ) на длине волне 0,55мкм над атмосферой ледника Мегдор в период 01.01.2023-31.12.2024гг. Как видно с апреля по октябрь ежегодно увеличивается АОТ над атмосферой ледника Мегдор, вызванное пылевыми вторжениями в южной и центральной

части Таджикистана. Значения пика AOT (0,417) на рис.7., связано с пылевым вторжением (рис.8)

Рис.7. Вариация аэрозольного загрязнения атмосферы над ледником Мегдор в период 01.01.2023 - 31.12.2024гг.

Рис.8. Динамика изменения AOT за 29.07.2023г.

Зависимость температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор от AOT представлена на рис.9. Коэффициент корреляции данной зависимости не высок 0,66.

Рис.9. Зависимость температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор от AOT

Выводы. Средне сезонные значения температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор в период лето во всех десятилетиях зарегистрирована выше нуля (положительные температуры), а для остальных месяцев значения температуры ниже нуля самые холодный сезон естественно зима (рис.1). Наблюдается медленный спад температуры осенью до 1°C за период исследования, а спад в летный период ($0,7^{\circ}\text{C}$). Обнаружено потепление в зимний и осенний период на $1,8^{\circ}\text{C}$.

Повышение температуры воздуха в районе ледника - один из ключевых факторов его деградации: Рост средней годовой температуры приводит к увеличению числа дней с положительными температурами. Потепление в летний сезон обнаруженное во втором и третьем десятилетие что усиливало таяние (рис.2), особенно в нижней части ледника (абляционной зоне). Более тёплые зимы могут приводить к переходу твёрдых осадков в жидкие, снижая накопление снега в третьем десятилетие.

Климатические изменения на леднике Мегдор обусловлены потеплением климата, изменением характера осадков, усилением абляции, снижением альбедо и ухудшением условий аккумуляции. Эти процессы являются проявлением глобального изменения климата, усиливаемого региональными факторами.

Самые минимальные значения температуры воздуха зарегистрированы ($-7,4^{\circ}\text{C}$) первого десятилетия (1982-1991г.г.) и самые максимальные значения температуры воздуха над атмосферой ледника Мегдор зарегистрированы за третьего десятилетия ($-5,8^{\circ}\text{C}$), что на $0,9^{\circ}\text{C}$ выше чем среднемноголетнего значения температуры.

Динамика изменения показывает постепенный рост температуры воздуха до третьего десятилетия на $1,4^{\circ}\text{C}$, затем спад на $1,2^{\circ}\text{C}$ в четвёртые десятилетия. Обнаружено, что в последнее десятилетия для ледника Мегдор происходит процесс похолодания связанное с ростом загрязнения поверхности ледника за счет пылевых частиц и сажи что существенно изменяет альбедо поверхности ледника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев Р.Т., Абдурахманов А.А., Хакимов Р.К. Современные изменения ледников Памира. - География и природные ресурсы, 2018, №3, с. 33–41.
2. Восидов Ф.К., Курбонов Н.Б., Митусов А.В., Халимов А.М. Дистанционный мониторинг подвижка ледника русского географического общества в условиях изменения климата. Красноярск, Издательство: Сибирский федеральный университет (Красноярск). 2021, с.155-161.
3. Петров Г.Н. Деградация ледников Таджикистана и её влияние на речной водный сток.- "Энергия: экономика, техника, экология", 2022, выпуск №1, с. 40-45, SDI: 007.001.0233-3619.2022.000.011.6 DOI: <https://doi.org/10.7868/S0233361922110064>
4. Хафизов А.Ш., Каримов Б.К. Анализ температурных трендов в горных районах Таджикистана. - Климат и экология, 2020, №2, с. 25–30.
5. Barandun, M. et al. (2020). Past and future glacier evolution in the Pamir–Alay region. *The Cryosphere*, 14, 3317–3335.
6. Kayumov A., Novikov V., Hagg W. Glacier changes in the Pamirs, Tajikistan, 1961–2017. - *Journal of Glaciology*, 2019, vol. 65(252), p. 785–800.
7. Shahgedanova, M. et al. (2012). The response of glaciers in the eastern Pamirs to climate variability. *The Cryosphere*, 6, 985–998.
8. Sorg, A. et al. (2012). Climate change impacts on glaciers and runoff in Central Asia. *Nature Climate Change*, 2, 725–731.
9. Usabaliev R., Aizen V., Kuzmichenok V. Monitoring Central Asian glaciers using remote sensing. - *Remote Sensing*, 2021, vol. 13(9), p.1823.
10. WGMS (World Glacier Monitoring Service). Fluctuations of Glaciers Database, 2022. URL: <https://wgms.ch/>